

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA SAVODGA
O`RGATISH

Ishmuratov Eshkobil Saparaliyevich

Surxondaryo viloyati Jarqo`rg`on tumani 26-sonli DMTT metodisti.

“Mercy Corps” xalqaro tashkiloti master treneri.

Annotatsiya: Biz bilamizki maktabgacha yoshdagi bola savodxonlikning asosiy ko`nikmalaridan har kunlik faoliyatida foydalanishi mumkin bo`lgan yoshdir. Shu boisdan bolaga savod o`rgatish, uni jalb qilish uchun har kuni savodxonlikka oid faoliyatlarni olib boorish lozim. Chunki bola harflar va yozma so`zlar bilan qanchalik ko`p uchrashsa, uning til qobiliyatlari shunchalik kuchli bo`ladi. U har bir hatti-harakatini faoliyat davomida duch kelgan harflar va so`zlar bilan bog`laydi. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga savodxonlik ko`nikmalarini to`liq oshirishga yordam beradigan turli xil usullar haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: Savodxonlik, qobiyat, harflar, savodga o`rgatish.

Аннотация: Мы знаем, что дошкольник – это возраст, в котором базовые навыки грамотности можно использовать в повседневной деятельности. Поэтому необходимо обучать ребенка грамоте, каждый день привлекать его к занятиям грамотой. Потому что чем больше ребенок знакомится с буквами и написанными словами, тем сильнее будут его языковые навыки. Каждое действие он связывает с встречающимися в ходе деятельности буквами и словами. В этой статье обсуждаются различные способы помочь дошкольникам развить навыки грамотности.

Ключевые слова: Обучение грамоте, характеру, буквам, грамотности.

Abstract: We know that a preschooler is the age at which basic literacy skills can be used in everyday activities. Therefore, it is necessary to teach literacy to the child, to engage him in literacy activities every day. Because the more a child meets letters and written words, the stronger his language skills will be. He connects every action with the letters and words encountered during the activity. This article discusses different ways to help preschoolers develop their literacy skills.

Keywords: Teaching literacy, character, letters, literacy.

Kirish. Shuni ta'kidlash joizki bolalarga savod o'rgatish maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tayyorlov guruhlarida amalga oshirishga alohida e'tibor berilmoqda. Bolalar nutqidagi so'zlardan tovushlarni ajratib olib tahlil qilish, ular haqida nazariy, amaliy tushunchaga ega bo'lish, ya'ni so'zlarga, so'zni bo'g'inlarga, bo'g'inni tovushlarga bo'lib tahlil qilish bolalarga savod o'rgatishning asosi hisoblanadi. Shu bois, har guruhda faoliyat olib boradigan tarbiyachilarning savod o'rgatishdagi dastlabki vazifasi bolalarning tovushlarni eshitish qobiliyatlarini taraqqiy ettirishdan ibrat bo'lmog'i lozim. Bu o'rinda, so'zni bo'g'inga, bo'g'inni esa tovushga bo'lishni o'rgatishdan boshlamog'i maqsadga muvofiqdir.

Asosiy qism. Savodxonlik shakllanishi bu har bir shaxning jamiyatda o'z o'rnini topa bilishi uchun dastlabki qadam bo'lib hisoblanadi, sababi bolada savodxonlik shakllangandan so'ng u keyingi bosqichdagi bilimlarni ham qadamba-qadam qiyinchiliksiz o'rganib boradi. "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" 2020-yil 22-dekabrda Vazirlar mahkamasining

802-sonli qarori bilan ishlab chiqilgan. Tajribali, malakali, amaliyotidan yaxshi xabardor tarbiyachi ishni avvalo, kesma harflardan foydalanib soʻz tuzish va soʻzni oʻqish usulidan foydalanishga harakat qiladi. Chunki, kesma harflar bolalarga savod oʻrgatishga samarali natijalar beradi. Bolalarga savod oʻrgatishning eng muqobil usullaridan biri bu soʻzlarni boʻgʻinga boʻlib oʻqishga oʻrgatishdan iboratdir. Sirtidan qaraganda bu usul oddiy, oson yoʻldek koʻrinsada, kichik bolalarni bu usulga moslashtirish anchayin qiyin mashgʻulot hisoblanadi.

Bolalar soʻzlarni boʻgʻinga boʻlib oʻqishdan koʻra harflab oʻqishga moyilroq boʻlib, eʼtibor berishmasa harflab oʻqish koʻnikmasiga odatlanib qoladilar. Shuning uchun tarbiyachi bolalarga savod oʻrgatish jarayonida bolalar bilan yakkama-yakka, alohida ish olib borishi, ulardan tovushlarni birikma hamda toʻgʻri talaffuz etishlarini talab qilish lozim. Har bir tovush va harfni toʻgʻri talaffuz qilishi boʻyicha olib borishgan mashgʻulotda tahlil va talqin qilishi usulidan foydalanishga toʻgʻri keladi. Bu usullar bolalarning oʻqish va yozish malakalarini ongli ravishda oʻzlashtirishlariga imkon beradi. Bola nutqining rivoji koʻp jihatdan uning ruhiyatiga, sogʻlom, tetik oʻsishiga. Ahloqiy sifatlariga bogʻliqdir. Ogʻzaki nutqini oʻstirishda mustaqil hikoya qilishga oʻrgatish katta oʻrin egallaydi: bolalarni oʻz hayotlarida uchragan voqealar, suratlarga qarab, tarbiyachining taklif qilgan mavzusi asosida hikoyalar tuzishga oʻrgatiladi. Tayyorlov guruh bolalarining hikoyalari mazmunan bogʻlangan, maʼlum izchillikda, grammatik tomondan toʻgʻri tuzilgan boʻlishi kerak.

Oʻquv yilining ikkinchi yarmida quyidagi ishlar olib boriladi:

- Berilgan tovushni harf belgisi bilan tanishtirish
- Kesma harflar yordamida tovush-harf tahlil va sintezi boʻyicha mashqlarni bajarishga oʻrgatib borish;
- Boʻgʻin oʻqish;
- Kesma harflar yordamida boʻgʻin va soʻzlarni tuzish va ularni boʻgʻinlab oʻqishga oʻrgatish.

Savod o'rgatish darslarini muvaffaqiyatli uyushtirish uchun kesma harflar ikki xil rangda: unli qizil, undosh ko'k rangda tayyorlanadi.

Kesma harflarning balandligi 8 sm, eni 4 sm bo'ladi. Kesma harflar yordamida bo'g'in, bir bo'g'inli so'zlar, ba'zan ikki bo'g'inli so'zlar tuziladi. Kesma harflar yordamida tuzilgan bo'g'in va so'zlarning ustida turli xil ishlar o'tkaziladi, bir harfni boshqasi bilan almashtirib yoki harf, ba'zan bo'g'inning o'rnini almashtirib yangi bo'g'in yoki so'z hosil qilinadi va o'qitiladi, so'zning ma'nosi ustida ishlanadi: ber, ter, bo, ba, bu, bi, bo, oz, iz, uz, ez, o'z, bor, or, ziyrak-zirak...

Savodga o'rgatishda turli, ajoyib o'yinlardan foydalanish juda yaxshi samara beradi. Albatda bunda tarbiyachi talaffuzning adabiy me'yorlariga rioya qilishi shart, agarda tarbiyachi shevalar va mahalliy so'zlardan foydalansa bolaning keyingi savod o'rganishdagi qadamlariga boltaurgan bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Masalan shunday o'yinlardan birini ko'rib chiqamiz.

“Oldin nima bo'lgan edi” o'yini

O'yinning shartiga ko'ra bolalar tarbiyachi tomonidan aytilgan narsaning avval nima bo'lganini aytishlari kerak. Masalan: jo'ja-tuxum, ot-toychoq, kapalak – qurt kabilar. Bundan tashqari bittadan ko'pma'noga ega bo'lgan so'zlardan ham foydalanish mumkin. Masalan: non – un – bug'doy, uy – g'isht – loy, stol – yog'och – daraxt – urug', ko'ylak–mato–ip–paxta–chigit tarzida o'yin davom etaveradi. Aytib o'tilgan tavsiya etilgan o'yinlar orqali bolalarni mantiqiy fikrlash va tafakkurini rivojlantirish hamda ravon nutqga o'rgatish mumkin.

Bundan tashqari tarbiyachi bolalarga o'rganilgan harflarni „Harf jildi“ dan o'qitadi. Ularga xos xususiyatlarni savollar yordamida eslatadi: Bular qanday xarflar? Ular nimalarni ifodalaydi? Unli tovushlar qanday aytiladi? Ular nimadan hosil bo'ladi? Ular nima hosil qiladi? (Bo'g'in hosil qiladi.) Bu harflarning nechta

shakli bor? Masalan bitta soʻzni aytish orqali uni nechta boʻgʻinga boʻlinishini koʻrib chiqadi. *Sa-vat, lo-la, bo-la, gi-lam* vahokozolar.

Savodxonlikka oʻrgatishda turli amaliy ishlarda ham koʻrish mumkin. Plastilindan, loy ishidan, qumdan, mayda qogʻoz boʻlaklaridan. Bolalar harflarni loydan, plastilindan turli usullar bilan yasaydilar va tarbiyachiga oʻzi yasaganligini aytadi hamda savodga oʻrgatish darsidagi qaysidir harfga oʻxshaganini bildirib oʻtadi.

1-rasm

2-rasm

Bolalar aniq va tushunarli soʻzlaydigan, iboralar, soʻzlar va har bir tovushni alohida-alohida aniq talaffuz etayotgan, yaʼni yaxshi diksiyaga ega boʻlgan pedagog yordamida ona tilidagi tovushlarni muvaffaqiyatli ravishda

o'zlashtiradilar. Ko'pincha pedagoglarning talaffuzi biroz noaniq va tushunarsiz bo'ladi, ular tovushlar va so'zlarni og'izni yetarli darajada ochmasdan talaffuz qiladilar, ayrim tovushlar yutib yuboriladi, undoshlar tushunarsiz talaffuz etiladi.

Pedagog talaffuzning adabiy me'yorlariga rioya qilishi, o'z nutqida turli shevalar, mahalliy so'zlashuvlar ta'sirini bartaraf etishi, so'zlarda urg'uni to'g'ri qo'yishi lozim.

Tarbiyalanuvchilarning so'zlar talaffuzida kamchilik va xatoga yo'l qo'yilishi turli imloviy xatolarni keltirib chiqaradi.

Tarbiyalanuvchilar talaffuzida quyidagi kabi nuqsonlar uchraydi:

1. Tovushlarning o'rmini almashtirib talaffuz qilish. turpoq, aynaldi, yogmir
2. Tovushlarni tushinib talaffuz qilish: do's(t), balan(d)s ki(y)ik, qo'z(i)choq, mosh(i)na, avgus (t), poyez (d),,
3. Bir tovushni boshqa tovush bilan almashtirib talaffuz qilish: terag, teray, qovog', jo'mrag, rubop, qurvaqa, Maxsud,,, sovol, chumchiq, valasaped, Uchqin, Komol...
4. Tovush orttirib talaffuz qilish: Nayim, Noyila ... to'g'ri talaffuzga o'rgatishning asosiy shartlaridan biri o'qituvchining adabiy orfografik talaffuz namunasi.

Ma'lumki ba'zi so'zlarning talaffuzi bilan yozilishi o'rtasidagi farq imlo xatolarni keltirib chiqaradi. Bunday so'zlar juda ko'p bo'ladi, ular unilarda ham, undoshlarda ham uchraydi.

Xulosa qilib aytganda tayyorlov guruhidagi bolalarni savodga o'rgatishda tayyorlash o'rganishning eng dastlabki bosqichi hisoblanib, bu davrga tarbiyalanuvchiga jiddiy e'tibor berishi lozim. Buning uchun tayyorlov guruhidagi bolalarning bilimlarini aniqlash, tayyorlov guruhidagi bolalarining bilimlarini tenglashtirish, ya'ni past bilimga ega bo'lgan tayyorlov guruhidagi bolalarning

bilimlarini yaxshi biladigan tayyorlov guruhidagi bolalarga yetkazib olish vazifasi turadi. Bu vazifalarni hal etishi uchun tarbiyachi alohida maxsus daftar tutib, tayyorlov guruhidagi bolalar bilimlarini o`rganishning rejasini tuzadi. Imlo savodxonlikni tarkib toptirishda talaffuz orqali yozdirish ham samarali usul hisoblanadi. Bu usul so`zning to`g`ri talaffuzi va imlosini eslab qolishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi. Asarlar, 5-jild. – T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 1997 yil
2. Ilk qadam o‘quv dasturi yangi tahrir. T.2022, b-14
3. D.R. Babayeva «Nutq o‘stirish metodikasi» Fan va texnologiya T.; 2009 yil
4. Q. Shodiyeva O`rta guruh bolalari nutqini o`stirish T.: O`qituvchi 1993 yil
5. M. Asqarova va boshqalar Kichik yoshdagi bolalar nutqini o`stirish T.: 2001yil.

